

O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
TASHQI ISHLAR
VAZIRLIGI

JAHON
IQTISODIYOTI VA
DIPLOMATIYA
UNIVERSITETI

ROMAN-GERMAN TILLARI
KAFEDRASI
O'ZBEK VA RUS TILLARI
KAFEDRASI

TA'LIMDA TILLARNI O'QITISHNING MUAMMO VA YECHIMLARI

**ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОГО
ОБУЧЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ**

**PROBLEMS OF LANGUAGE
LEARNING AND WAYS TO SOLVE THEM**

MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

TOSHKENT 2025

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyaning maqolalarini tahlil qilish va chop etishga tavsiya etish uchun tahririyat-noshirlik guruhi:

- Sh. Normatova - O‘zbek va rus tillari kafedrası dotsenti
- V.Mamatkasimova - Roman-german tillari kafedrası dotsenti
- N.Sharipova - O‘zbek var rus tillari kafedrası dotsenti
- Sh.Xasanova - Roman-german tillari kafedrası katta o‘qituvchisi
- H.Imamova - Roman-german tillari kafedrası dotsenti
- M.Abduraxmanova - O‘zbek var rus tillari kafedrası dotsenti
- G.Rofiyeva - Roman-german tillari kafedrası katta o‘qituvchisi

MUNDARIJA

JIDU PROREKTORINING ANJUMAN ISHTIROKCHILARIGA QUTLOV NUTQI	7
BOSH MA'RUZALAR	9
G.M. RAHMATULLAYEVA (JIDU).	
К ВОПРОСУ О МЕТОДИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ	9
ULFET ZAKIR OGLU IBRAHIM (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).	
THE SPECIFICITIES OF SOCIO-POLITICAL AND MEDIA TRANSLATION FROM FRENCH.....	16
M.A. MALLAYEV (JIDU).	
O'QITISHNING INNOVASION USULLARIDAN BIRI SIFATIDA OLIY O'QUV YURTLARIDA XORIJIY TIL DARSLARIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	20
Sh.U. NORMATOVA (JIDU).	
G'OYADAN NASHRGA: ILMIY MAQOLA YOZISH YUZASIDAN AMALIY KO'RSATMALAR.....	33
V.A.MAMATKASIMOVA (JIDU).	
OLIJ TA'LIM TIZIMIDA XORIJIY TILLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIJ VA SAMARALI METODLARI	39
M.D. ABDURAXMANOVA (JIDU).	
TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIJ ELEKTRON DARSLIKLARNING O'RNI	45

I SHU'BA

ALEJANDRO PEREZ GUTIERREZ (ISPANIYA).	
PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL EN UZBEKISTÁN	50
H.K. IMAMOVA (JIDU).	
TURK TILINI O'QITISHDA "BUYURMAK" FE'LI MA'NOLARINING BERILISHI XUSUSIDA.....	55

SÜLEYMAN HILMI KIZILDAĞ (TURKIYA).

ÖZBEK ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN
SORUNLAR.....61

M.A. MADRAXIMOVA (JIDU).

KOGNITIV TILSHUNOSLIKDA NUTQ MUAMMOSINING O'ZIGA XOS
XUSUSIYATLARI.....68

A.A. KURGANBAYEVA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

DEVELOPMENT OF TRANSLATION SKILLS SUPPORTED BY
TECHNOLOGY.....79

N.E.SANOYEVA (ChDPU).

MORFOLOGIK BILIMLARDA MINIMUM VA MAKSIMUMNI BELGILASH
OMILLARI.....85

WANG GUILIAN (JINING NORMAL UNIVERSITY, CHINA).

RESEARCH ON MULTILINGUAL TEACHING OF HISTORY COURSES IN CHINESE
UNIVERSITIES.....93

A.A ATABEKOVA (JIDU)

КАК ЧТЕНИЕ ПОМОГАЕТ РАЗВИВАТЬ КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ ДЛЯ БУДУЩИХ
ДИПЛОМАТОВ.....102

II SHU'BA

**K.O'. FAYZIYEVA (OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI HUZURIDAGI
BILIM VA MALAKALARNI BAHOLASH AGENTLIGI).**

INTEGRATING SOFT SKILLS INTO LANGUAGE ASSESSMENT: A PRAGMATIC APPROACH FOR
21ST CENTURY LEARNERS106

M.B. ISAKOVA (IMPULS TIBBIYOT INSTITUTI).

LEXICAL-SEMANTIC STUDY OF MEDICAL TERMINOLOGY IN ENGLISH AND
UZBEK.....111

Z.S. TESHABAYEVA (ChDPU).

MUSTAQIL TA'LIM LOYIHALARI ORQALI TALABALARNING KASBIY MAHORATLARINI
SHAKLLANTIRISH.....115

L. N. TANGRIYEVA (O'zMU)

BADIIY MATNDA BOG'LIQLIK HOSIL BO'LISHIDA LISONIY VOSITALARNING
AHAMIYATI119

Sh.M.ABDUGANIYEVA (JIDU)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
СТУДЕНТОВ.....125

M.D.TURSUNBOYEVA (ChDPU).

BOLALARNI MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIGA IJTIMOIYLASHTIRISHDA OTA-ONA VA
TARBIYACHINING ROLI.....132

Z.S. TESHABAYEVA. (ChDPU).

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA DIFFERENSIAL YONDOSHISHGA ASOSLANGAN TA'LIM
JARAYONINING XUSUSIYATLARI136

M.B.SADIKOVA (JIDU)

ВХОЖДЕНИЕ НОВЫХ СЛОВ В ЛЕКСИКУ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА.....144

S.Yu.SAIDAZIMOVA (JIDU)

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ ТЕКСТОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ
ЯЗЫКЕ.....148

NABILA NABIL TOKHY KANDIL (MISR)

DIGITAL EDUCATIONAL PLATFORMS AND THEIR IMPACT ON DEVELOPING ARABIC
LANGUAGE TEACHING FOR NON-NATIVE SPEAKERS.....157

F.R.AZIZOVA (JIDU)

CHET TILLARINI O'RGANISHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR VA
YECHIMLAR.....163

M.E. KODIROVA (ChDPU).

INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING
DIDAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH.....167

N.E.ShARIPOVA (JIDU)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ
РИТОРИКИ.....172

III SHU'BA

N.A. ALTINBAYEV (TDSHU).

TURK TILINI O'QITISHD "OILA" KONSEPTINING O'RNI.....181

O.R. USMONOVA (TDYuU).

CONTEXTUAL VOCABULARY LEARNING IN LEGAL NEWS: A FUNCTIONAL APPROACH TO
TEACHING LEGAL ENGLISH.....187

N.T. ERGESHEVA (TDSHU).

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ И МОДЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ.....194

T.I.URMONOVA (ChDPU).

ZAMONAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BULAJAK PEDAGOGLARNING KASBIY MAHORATLARINI OSHIRISH ASPEKTLARI.....200

IMRAN ELKHAN OGLU GULIYEV (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).

THE PRAGMATICS OF IRONY AND SARCASM IN FRENCH MEDIA TEXTS.....207

N.A.SAIDOVA (JIDU)

ISPAN TILIDAGI REKLAMALARDA YUMORDAN FOYDALANISH.....212

S.M.ABDULLAYEVA (JIDU)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕФЛЕКСИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ.....220

N.Q. XAYRULLAYEVA (JIDU)

ISPAN TILI O'QITISHIDA TARJIMA MUAMMOLARI: NAZARIY VA AMALIY ASOSLAR.....226

E.A.KURTOVA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПРЕПОДАВАНИИ И ИЗУЧЕНИИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В МГИМО-ТАШКЕНТ: ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ232

PAK SVETLANA VISSARIONOVNA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

DIGITAL TOOLS FOR TEACHING FOREIGN LANGUAGES: THE CASE OF USING PADLET..... 241

IV SHU'BA

M.S. ISHANJANOVA (ADChTI).

LINGVOKULTURAL KODLARNING NAZARIY TADQIQI.....247

Sh.A. XASANOVA (JIDU).

MADANIYATLARARO ALOQADA XORIJIY TILNING ROLI.....251

G.R. ASATOVA (JIDU).

ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА - МОСТ МЕЖДУ ЯЗЫКОМ И КУЛЬТУРОЙ.....257

N.M.MUZAFFAROVA (O'zMPU)

XORIJIY TIL MASHG'ULOTLARIDA TALABALARNI "GAMIFICATION" TEXNOLOGIYASI ORQALI MADANIYATLARARO MULOQOTGA O'RGATISH 264

S.M.ERGASHEVA (TDSHU)

MADANIYATLARARO MULOQOTDA NOVERBAL VOSITALARNING AHAMIYATI.....	268
MATANAT AHMEDOV ALIAGA GIZI (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).	
ПРЕПОДАВАНИЕ ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА КАК МОСТ МЕЖДУ КУЛЬТУРАМИ.....	272
RAHMONOVA NEZRIN SULAYMON GIZI (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES)	
СЕЛЕКТИВНЫЙ ПЕРЕВОД В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ.....	279
Sh. A. ALOVETDINOVA (TDYuU)	
ПРАВОВОЙ СТАТУС ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ВОПРОСЫ ИММУНИТЕТА.....	283

BADIIY MATNDA BOG‘LIQLIK HOSIL BO‘LISHIDA LISONIY VOSITALARNING AHAMIYATI

*Lobar Nasriddinovna Tangriyeva,
O‘zbekiston Milliy universiteti
Fransuz filologiyasi kafedrasida tadqiqotchisi
E-mail: lobar.tangriyeva@list.ru
tel: 977840215*

Annotatsiya: Mazkur maqolada badiiy matnda bog‘liqlik, bu bog‘liqlikning namoyon bo‘lishida ishtirok etuvchi lisoniy vositalar haqida so‘z yuritiladi. Ta’kidlash kerakki, matn va albatta, badiiy matn ham kogeziya (bog‘langanlik) va kogerentlik (yaxlitlik) kategoriyalari yordamida ifodalangan yagona mazmuniy butunlikdan iborat yuqori darajadagi kommunikativ til birligidir.

Kalit so‘zlar: matn, badiiy matn, bog‘liqlik, lisoniy vositalar

Abstract: This article talks about how cohesion is formed in literary texts and the role of both linguistic (language-based) tools in this process. It is important to note that a text — especially a literary one — is a complete and meaningful unit. It shows both cohesion (how parts of the text are linked) and coherence (how well the ideas fit together). These two features help create a strong and clear message in communication.

Key words: text, literary text, cohesion, linguistic tools

Ma’lumki, matn yoki uning parchasi har qanday tilshunoslik tadqiqotining asosiy materiali hisoblanadi. Har qanday matn ma’lum ijtimoiy-madaniy vaziyatning oqibatidir. Mamlakat, tabiat, xalq, uning tarixi, urf-odatlari, an’analari tuzilayotgan matnlarning mazmunini va konseptual yo‘naltirilganligini belgilaydigan kontekst, uning keng fonidir [Mamatov, 2018: 121-122].

Tilshunoslikda matn bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar natijasida mazkur tushunchaga bir qator ta’riflar keltirilgan. Misol uchun, rus tilshunos olimi T.M. Nikolayeva matnni ma’no jihatdan bog‘langan belgilar ketma-ketligi, uning asosiy xususiyatlari yaxlitlik va bog‘liqlikdir [Nikolaeva, 1998: 507], deya ta’riflasa, O.I.

Moskalskaya esa shunday deydi: “Matn – bu to‘liq nutqiy asardir” [Moskalskaya, 1978: 11]. Yu.M. Lotman matn haqida gapira turib, matn o‘z holicha umuman mavjud bo‘lmasligini, u muqarrar ravishda qandaydir (tarixiy real yoki shartli) kontekstga qoshiladi [Lotman, 1997: 210-211], deya fikr bildiradi. Shuningdek, I.R. Galperin tomonidan taklif qilingan ta’rif ham mavjud bo‘lib, bu ta’rif ko‘plab tadqiqotlarda klassik hisoblanadi:

- Matn ayni paytda lingvistik, psixolingvistik va sotsiolingvistik hodisa bo‘lib, u eng murakkab, ko‘pbosqichli, ko‘p funksional hosiladir.
- Matn – bu frazadan katta birlik (mikrotekst) – sintaktik tushuncha va to‘liq nutqiy asar (makrotekst) – oliy kommunikativ birlik, jamiyat hayotining turli sohalariga xizmat ko‘rsatuvchi ijtimoiy-nutqiy asardir (Galperin, 1981: 8-86).

Matnni ko‘rib chiqishning aspektlari ko‘pligiga qaramay, unda barcha matnlarga xos bo‘lgan umumiy belgilar ajralib turadi: kommunikativ yo‘naltirilganlik; muallif g‘oyasiga bo‘ysundirilganlik; informativlik; tugallanganlik; bo‘linuvchanlik; yaxlitlik (matnning ichki mazmuniy birligi) va bog‘liqlik (matnning strukturaviy birligi).

Yuqorida sanab o‘tilgan umumiy belgilardan biz ko‘rib chiqishimiz kerak bo‘lgani bu – matn bog‘liqligi va yaxlitligidir. Matn yaxlitlik va bog‘langanlik kategoriyalari yordamida ifodalangan yagona mazmuniy butunlikdan iborat. Bu ikki kategoriya bir-biri bilan bog‘liq, ammo bir-biriga aynan o‘xshash bo‘lmagan matnning asosiy belgilaridan hisoblanadi. Bog‘langanlik alomati matn muallifining kommunikativ fikri bilan berilmay, u (matn) shakllanayotgan paytda paydo bo‘ladi. Bog‘langanlik – bu matn komponentlarining: alohida qismlarining, murakkab sintaktik butunlikning, gaplarning, gap tarkibidagi so‘zlarning va so‘z birikmalarining mazmuniy va leksik-grammatik bog‘lanishi (ularning bog‘lanishi zanjirli va parallel bo‘lishi mumkin). Bog‘lanish maxsus vositalar bilan amalga oshiriladi: leksik (so‘zlarni takrorlash, sinonimlar), grammatik (olmoshlar, bog‘lovchilar, yuklamalar, so‘z tartibi), intonatsion (pauzalar, urg‘ular) va h.k.

Matnning yaxlitligi esa har doim muallifning g‘oyasi bilan beriladi. Agar

bog‘langanlik – sintagmatik, chiziqli, gorizontallikdagi tushuncha bo‘lsa, yaxlitlik esa – paradigmatic, vertikal plandagi tushunchadir.

Matn yaxlitligi qanday hosil qilinadi? Matni bir butunlikka mustahkamlaydigan omil vazifasida muallifning asosiy kommunikativ maqsadi namoyon bo‘ladi. Yaxlitlikning mazmuni muallifning kommunikativ vazifasi birligidan (u nima demoqchi) va nutqiy mulohaza dasturini iyerarxik tashkil etishdan iborat bo‘lib, matni o‘qiyotgan shaxs matni idrok qilishda unga tayanadi va uning yordami bilan matnning mazmunini tushuna olishi mumkin. Matnning yaxlitligi asosida uning tematik, ma‘naviy, ya‘ni semantik birligi yotadi. Yaxlit matn unda qandaydir yagona predmet, hodisa, voqea haqida gap borayotganligi bilan xarakterlanadi. Matnning yaxlitligi muallifning kommunikativ maqsadini amalga oshirish uchun matn qanday, qaysi ketma-ketlikda kengayib bormoqda kabi mantiqiy-kompozitsion omillarga bog‘liq. Shunday qilib, matnning yaxlitligi matnning kommunikativ, tematik mazmunli va mantiqiy-kompozitsion, shuningdek, stilistik, intonatsion ritmik birligidan iborat. Shu bilan birga, matn yaxlitligi matn asosida yotgan va uning zamon va makon birligini ifodalaydigan vaziyatning birligiga bog‘liq [Mamatov, 2018: 121-122].

Maqolamizda so‘z yuritilayotgan badiiy matnning bog‘liqligi o‘ziga xos o‘rganish obyekti bo‘lishi mumkin, chunki badiiy adabiyot tili bir qator xususiyatlarga ega bo‘lib, ular badiiy matnda ifodalanar ekan, uni boshqa matn turlaridan farqlantiradi. Masalan, Yu.S. Stepanov badiiy adabiyot tiliga quyidagi ta‘rifni beradi: «prozaik hamda she‘riy badiiy matnlar, ularni yaratish va o‘qish (talqin qilish) asosida yotuvchi qoida va qonunlar tizimi; bu qoidalar har doim so‘zlashuv tilining tegishli qoidalaridan farq qiladi» [Stepanov, 1998: 608]. Badiiy adabiyot tilining xususiyatlarini o‘rganishda biz P.O. Yakobson, G.O. Vinokur, V.V. Vinogradov, V.P. Grigoryev, R.A. Budagov, Yu.S. Stepanov, O.G. Revzina, L.G. Babenko, N.V. Pertsov, M.I. Shapir, N.A. Fateyeva, N.M. Azarova va boshqalar asarlariga tayanamiz.

Badiiy matnda bog‘liqlik lisoniy va nolisoniy vositalar hamda ularning uyg‘unlashuvi orqali yuzaga kelishi mumkin. Matnning bog‘liqligini ta‘minlovchi

lisoniy vositalar leksik, grammatik (morfologik, sintaktik) va fonetik vositalarga bo‘linadi [Bolotnova, 2021: 148]. Leksik bog‘lovchi vositalar sifatida bir xil so‘zni yoki uning shakllarini takrorlash; o‘zakdosh so‘zlarni takrorlash; sinonimlar; antonimlar; so‘z variantlari; tematik, assotsiativ, situativ munosabatlarda bo‘lgan so‘zlar; bitta leksik-semantik guruhga mansub so‘zlar ajratib ko‘rsatiladi.

Misol tariqasida XX asr o‘zbek adabiyotining buyuk namoyondalaridan biri Cho‘lponning “Kecha va Kunduz” romanida matnning bog‘liqligini ta’minlovchi lisoniy vositalar orasida umumiy semalarga ega bo‘lgan va muntazam takrorlanadigan so‘zlar hamda barqaror birikmalar tizimi alohida o‘rin egallaydi. Bunday birliklar romanning badiiy yaxlitligi doirasida muallifning g‘oyaviy-badiiy niyatini ro‘yobga chiqarish, reallikka yaqin badiiy olamni yaratish uchun alohida ma’no yukini beradi. Badiiy asar matnida dominant so‘z bilan birga uning uzual va kontekstual sinonimlari, perifrazalari ham ishtirok etadi. Sinonimik yoki kontekstual jihatdan variant bo‘lgan otlardan tashkil topgan mazmuniy kalit so‘zlar guruhiga ushbu otlardan yasalgan so‘zlar yoki ular bilan konseptual bog‘liq bo‘lgan fe‘llar ham qo‘shilishi mumkin.

Cho‘lponning “Kecha va Kunduz” romanida qo‘llanilgan lisoniy vositalarni quyidagicha guruhlash mumkin:

1. Matnni semantik jihatdan bog‘lab turuvchi leksik birliklar hamda ularning uzual va kontekstual sinonimlari. Masalan, romandagi bosh qahramon Zebi va uning yaqin o‘rtog‘i Saltanat o‘rtasidagi dialogda “do‘st” so‘zining “o‘rtoqjon” va “qaqa” shaklidagi sinonimlaridan foydalanilgan bo‘lsa, boshqa bir o‘rinda “bahor” so‘ziga “ko‘klam” sinonimi va o‘zakdosh so‘z sifatida “bahorlashmoq” fe‘li ishlatilgan.
 - *Erta saharlab chopganim bekorga emas...*
 - *Men ham sezganman... Yuragim bir qur seskanib ham oldi.*
 - *Nimaga, o‘rtoqjon?*
 - *O‘zingiz bilgan sovchilar balosi-da... Qish ichi keti uzilmadi.*
 - *Menam bezganman, jonim qaqa... shuning uchun bir qishloqqa chiqib kelsammikan, deb edim.*

- *Nimasini aytasiz... Ariqdagi suv ham muzning tagidan chiqdi-ku.* [Cho'lpon, 2023: 6].
- 2. Romandagi qahramonlar fe'l-atvoridagi, turmush-tarzidagi, voqea-hodisalar o'rtasidagi qarama-qarshiliklarni ifodalash uchun ishlatilgan antonimlar guruhi: bu birinchi navbatda romanning sarlavhasidayoq o'z aksini topadi (**kecha-kunduz**); **g'amgin-quvnoq**; **halol-harom**; **erkak-ayol**; **erkinlik-tutqunlik**.
- 3. Sinonimlar, antonimlar bilan bir qatorda romandagi dialoglarda qo'llanilgan takrorlar ham matn bog'liqligini ta'minlashda alohida ahamiyatga ega:

U eshikdan kirar-kirmas, to'y to'qqizini xotiniga uzatib:

 - *Qizing qani? - deya so'radi.*

Bu shoshilinch savol sho'rlik onaning bag'riga tikondek botdi. Rangi darrov olindi [...]

Qurvonbibi tutilib, zo'rg'a- zo'rg'a gap epladi.

 - ***Shu yerda... shu yerda... qizingiz...*** [Cho'lpon, 2023: 76].

Lekin onaning ko'ngli hali ham tinchimagan edi:

- *Zebini nimaga so'rab edingiz? – dedi yana.*

Endi bus afar so'fining achchig'i keldi va birdaniga:

- *O'z qizimni so'ray olmaymanmi! – deb baqirdi.*
- *Ha, **bo'pti...** , **bo'pti...** Baqirmay qo'ya qoling! – dedi kampir va shoshilganicha uyga kirib ketdi.* [Cho'lpon, 2023: 77]

Shunday qilib, Cho'lponning "Kecha va Kunduz" romanida matnning bog'liqligini ifodalovchi vositalar nihoyatda xilma-xildir. Bularning qatoriga kontekstual sinonimlar, antonimlar, leksik hamda sintaktik takrorlar kiradi. Matn bog'liqligini ta'minlashdan tashqari, ushbu vositalar bir qator badiiy funksiyalarni ham bajaradi: ular muallifning niyatini obyektivlashtiradi, obrazlarning xarakterini ochib beradi, jonli, tabiiy va erkin og'zaki nutq taassurotini yaratadi.

Adabiyotlar:

1. Болотнова Н.С. Филологический анализ текста: учеб. пособие. 6-е изд., стер. М.: Флинта, 2021. 520 с.
2. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М.: Наука, 1981.
3. Лотман Ю.М. Семиотика культуры и понятие текста. Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. М.: 1997.
4. Маматов Ф.Э. Замонавий лингвистика (Лингвомаданиятшунослик асослари). Т.: 2018
5. Москальская 1978 - Москальская, О.И. Текст как лингвистическое понятие (обзорная статья) // Ин. языки в школе. 1978. №3 - С. 9-17.
6. Николаева 1998 - Николаева, Т.М. Текст // Лингвистический энциклопедический словарь. М., Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 1998.-С.507.
7. Степанов 1998 - Степанов, Ю.С. Язык художественной литературы // Лингвистический энциклопедический словарь. М., Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 1998. - С. 608-609.
8. Cho‘lpon, “Kecha va Kunduz”, «Turon zamin » nashriyoti, T., 2023.